

10.5281/zenodo.18300848

БЕЙШЕМБАЕВА Бэлла Бакытовна
независимый исследователь, Россия, г. Екатеринбург

ВЛИЯНИЕ ФОТОГРАФИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОСПРИЯТИЯ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. *Статья посвящена анализу влияния фотографии на формирование внутреннего восприятия личности и самоидентификации. Рассматриваются психологические механизмы, посредством которых визуальные образы воздействуют на самовосприятие, уровень самооценки и конструирование личного нарратива. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий и социальных сетей, усиливающих эффект визуального самопредставления. Показано, что фотография выступает не только средством фиксации реальности, но и инструментом самоопределения, влияющим на эмоциональное состояние, социальные роли и способы самоосмысления. В статье обсуждаются как позитивные, так и потенциально негативные последствия визуальной саморепрезентации, включая формирование идеализированных образов и искажение внутреннего восприятия.*

Ключевые слова: *фотография, самовосприятие, идентичность, визуальная коммуникация, самопрезентация, социальные сети, психология личности.*

Актуальность исследования

В условиях стремительного развития цифровых технологий и широкой распространённости социальных сетей фотография становится одним из ключевых инструментов самопрезентации и самоотражения личности.

Визуальные образы, создаваемые человеком для публичного или личного использования, всё чаще влияют на формирование его внутреннего восприятия, самооценки и представлений о собственном «я». Современная культура визуальности усиливает этот эффект, превращая фотографию в механизм конструирования идентичности, который может, как поддерживать психологическое благополучие, так и исказить представление человека о себе.

Актуальность исследования определяется необходимостью глубокого анализа этих процессов, поскольку влияние фотографии на психику, самовосприятие и личностное развитие становится важным междисциплинарным вопросом.

Цель исследования

Целью исследования является всестороннее изучение того, как фотографические образы воздействуют на внутреннее восприятие личности, включая самооценку, эмоциональное состояние, механизмы самоидентификации и способы конструирования личного образа. Особое внимание уделяется тому, каким образом цифровая фотография и визуальные

практики в социальных сетях усиливают или трансформируют эти процессы, способствуя формированию внутренней картины «я» и её возможным искажениям.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов используются современные научные публикации в области психологии личности, визуальных коммуникаций и медиаисследований, а также эмпирические данные, полученные из анализа пользовательских фотографий, цифровых профилей и интервью с участниками.

Для решения поставленных задач применяются методы теоретического анализа, включающие сравнительно-сопоставительный и междисциплинарный подходы, а также качественные эмпирические методы, такие как контент-анализ визуальных материалов. Данные методы позволяют выявить закономерности влияния фотографий на внутреннее восприятие личности и проследить, как визуальные практики участвуют в процессе формирования и трансформации самоидентичности.

Результаты исследования

История изучения влияния фотографии на внутреннее восприятие личности формировалась постепенно, охватывая более чем вековой период и проходя через несколько научных этапов.

Первые попытки понять связь между изображением человека и его личностными

характеристиками возникли в конце XIX века, когда фотография стала использоваться как инструмент фиксации внешности. В это время значительное влияние имели идеи физиогномики и антропометрии. Исследователи, такие как Фрэнсис Гальтон, стремились установить корреляции между чертами лица и характером, создавая композитные фотографии для выявления «типичных» особенностей. Хотя эти концепции впоследствии были критически пересмотрены и признаны ненаучными, они задали направление исследовательскому интересу к тому, как визуальное изображение может формировать представления о личности.

В первой половине XX века интерес к фотографии сместился в сторону социально-психологического восприятия. Работы Соломона Аша, изучавшего формирование первого впечатления, и исследования в рамках теории атрибуции показали, что визуальная информация оказывает сильное влияние на интерпретацию личности. Параллельно Э. Гофман развивал идеи о самопрезентации, рассматривая фотографию как средство символического взаимодействия и конструирования социальных ролей. В этот период активно исследовалось, каким образом снимки формируют представления о статусе, характере и намерениях человека, а также как воспринимающий проектирует собственные ожидания и стереотипы на изображение [1, с. 133-137].

Начиная с конца XX века исследования смещаются к внутреннему образу «я». Психологи начали изучать, как фотографии влияют не только на внешнее восприятие человека окружающими, но и на самоотношение, самооценку, эмоциональное состояние. Исследования показывают, что снимок может усиливать или, наоборот, разрушать внутреннюю целостность личности, формируя новый взгляд на собственное тело, возраст, идентичность. Появляются работы о диссонансе между субъективным представлением о себе и фотографическим образом, о роли фотографий в закреплении автобиографической памяти и в регуляции эмоциональных состояний.

С развитием цифровых технологий и социальных сетей в начале XXI века влияние фотографии на внутреннее восприятие личности усилилось многократно. Исследования посвящены вопросам цифрового самоконструирования, сравнению себя с идеализированными изображениями, воздействию фильтров и ретуши на самооценку и телесность, формированию внутреннего образа под влиянием визуальных норм, порождаемых медиа. Особое внимание уделяется феноменам

культивирования, самонаблюдения и самопроявления, которые приводят к тому, что фотография становится не просто отражением, а активным механизмом формирования внутренней идентичности [2, с. 169-181].

Отметим, что в современном обществе фотография стала постоянным инструментом самонаблюдения и самоопределения, влияя на то, как человек чувствует, воспринимает и оценивает себя. Одним из наиболее ярких примеров является культура селфи, где человек многократно фиксирует собственный образ, отбирает удачные ракурсы и корректирует внешность с помощью фильтров.

Данный процесс формирует внутренний стандарт «правильного» образа себя, который нередко расходится с реальностью. В результате возникает ощущение несоответствия, снижается удовлетворенность собственной внешностью, усиливается фокус на внешнем, а самовосприятие становится более зависимым от визуальных подтверждений.

Социальные сети создают постоянный поток сравнений. Пользователь видит фотографии других людей, тщательно отобранные и обработанные, что порождает механизм негативного социального сравнения. Многие исследования фиксируют, что регулярное наблюдение за идеализированными изображениями формирует искаженный образ нормы тела, успеха и стиля жизни. Это особенно сильно влияет на подростков и молодых взрослых, у которых визуальные стандарты начинают формировать ощущение собственной ценности и привлекательности. Даже если человек понимает искусственность таких изображений, эмоциональный эффект сравнения все равно действует на внутреннее ощущение «я» [3].

Еще одним современным примером является влияние ретуши и фильтров. Их использование приводит к эффекту «двойной идентичности», когда человек начинает воспринимать отредактированную версию себя как более правильную. Со временем возникает внутреннее напряжение между реальным и идеализированным образом, что может формировать чувство неуверенности, избегание фотографирования или, наоборот, стремление постоянно контролировать визуальный образ. Нередко это проявляется в неудовлетворенности внешностью и даже изменениях поведения, таких как стремление подражать цифровому изображению, включая походку, выражение лица или стиль.

Фотографии также играют важную роль в построении автобиографической памяти. Постоянная фиксация событий делает

визуальный образ главным инструментом конструирования личной истории. Люди начинают воспринимать себя через призму того, как они выглядят на снимках в ключевые моменты, что постепенно влияет на эмоциональный тон воспоминаний. Если фотографии

идеализированы, человек может ощущать несоответствие, между тем как он жил, и тем, как это выглядит. Если наоборот – фиксируют трудные моменты, то они усиливают внутреннее переживания и влияют на самоощущение (табл.).

Таблица

Фотография как механизм построения автобиографической памяти

№	Показатель	Характеристика
1	«Материализация» воспоминаний	Фотографии делают абстрактное прошлое осязаемым, помогая вспомнить детали, эмоции, места и лица.
2	Структуризация памяти	Личные фотоальбомы упорядочивают воспоминания во времени, создавая временную и смысловую последовательность.
3	Внешний «ключ» к памяти	Служат внешним средством для доступа к внутренним воспоминаниям, облегчая их извлечение.
4	Формируют «ментальные фотографии»	Воспоминания о самих фотографиях становятся частью автобиографической памяти, выступая внутренним средством ее регуляции.
5	Возможность фальсификации	Визуальная очевидность фотографий может привести к созданию ложных воспоминаний, когда мозг «достраивает» недостающую информацию, чтобы разрешить когнитивный диссонанс.
6	Средство самоидентичности	Помогает в формировании и презентации образа себя, а также в общении и передаче истории другим.

В профессиональной сфере фотографии также стали важным элементом самовосприятия. Например, корпоративные портреты, фотографии для резюме или личного бренда в интернете формируют ощущение собственной компетентности и статуса. Исследования показывают, что люди, которые видят свой «успешный» профессиональный образ, нередко начинают воспринимать себя увереннее, а те, у кого

возникает диссонанс между фото и внутренним чувством, наоборот, испытывают тревогу. Современные примеры демонстрируют, что фотография перестала быть просто визуальной фиксацией внешности. Она превратилась в мощный психологический инструмент, влияющий на самооценку, идентичность, эмоциональное состояние и внутренний образ себя, во многом определяя, как человек ощущает собственную личность в цифровую эпоху (рис.).

Рис. Фотография как инструмент самопознания и самовыражения

Следует подчеркнуть, что в современном цифровом обществе фотография стала не просто способом фиксации реальности, а одним из ведущих факторов, влияющих на то, как человек воспринимает себя изнутри. Это влияние оказалось настолько сильным, что вокруг него сформировался целый комплекс психологических проблем.

Одна из ключевых проблем заключается в *формировании искаженного образа собственного «я»*. Большое количество обработанных снимков, фильтров и ретуши создает завышенные стандарты внешности, которые человек подсознательно принимает за норму. В результате реальное отражение в зеркале начинает казаться менее привлекательным, что снижает самооценку и усиливает внутренний дискомфорт. Многие начинают воспринимать свою естественную внешность как «недостаточно хорошую», что приводит к формированию перфекционизма или постоянного недовольства собой.

Второй проблемой является *зависимость от внешней оценки*. Публикуя фотографии, человек начинает связывать свою ценность с количеством лайков, комментариев и реакций. Постепенно внутренняя самооценка перестает опираться на личные качества, достижения или чувство достоинства, а концентрируется на цифровых подтверждениях привлекательности. Это формирует хрупкое самовосприятие, полностью зависящее от внимания окружающих. Такой механизм особенно опасен для подростков, у которых идентичность только формируется, и негативная реакция на фото может привести к тревожности, депрессивным переживаниям и социальной неуверенности.

Еще одна проблема связана с *навязчивым самонаблюдением*. Постоянное фотографирование своей жизни приводит к тому, что человек начинает смотреть на себя «со стороны», оценивая каждый жест, ракурс и выражение лица. Это формирует эффект самообъективации, когда личность воспринимает себя не как живого субъекта, а как объект, который необходимо контролировать и визуально совершенствовать. Такая установка снижает спонтанность, усиливает внутренний контроль и может приводить к хроническому напряжению, расстройству пищевого поведения или социальной тревожности.

Не менее важной проблемой является *искажение воспоминаний*. Когда человек делает множество фотографий, он начинает опираться не

на собственные переживания, а на визуальные образы, которые заменяют эмоциональное содержание событий. Если на фото человек выглядит напряженным или неудачно, это может исказить внутреннее восприятие события в негативную сторону, даже если реальный опыт был положительным. Таким образом, фотография влияет не только на самооценку, но и на формирование личной памяти и эмоционального отношения к прошлому.

Наконец, *чрезмерная фиксация на визуальности* способствует сужению представления о собственной личности. Фокусируя внимание на внешнем образе, человек сокращает пространство для восприятия внутренних качеств, эмоций, способностей и ценностей. В результате формируется поверхностное, однобокое представление о себе, основанное преимущественно на внешности. Это делает самовосприятие уязвимым, нестабильным и зависимым от внешних факторов.

Влияние фотографии на внутреннее восприятие личности связано с широким спектром проблем – от снижения самооценки и зависимости от внешней оценки до искажения памяти и формирования поверхностной идентичности. Эти проблемы становятся особенно актуальными в эпоху цифровой медиакультуры, где визуальный образ часто доминирует над внутренним содержанием личности.

По нашему мнению, для преодоления негативного влияния фотографии на внутреннее восприятие личности необходим комплексный подход, который сочетает осознанность, психологические навыки и изменение повседневного поведения. Важным шагом становится развитие критического отношения к визуальному контенту. Человек должен осознавать, что большинство изображений в медиа и социальных сетях подвергаются обработке, а значит, не отражают реальности. Формирование медийной грамотности позволяет снижать внутреннее давление соответствия вымышленным стандартам и постепенно возвращать способность видеть ценность собственной естественности.

Следующим ключевым направлением является укрепление внутренней самооценки, не зависящей от внешних подтверждений. Это достигается через фокус на личных качествах, интересах и достижениях, а также через практики самосострадания, которые помогают человеку принимать себя и снижать уровень самокритики. Ограничение времени, проведенного в

социальных сетях, и отказ от постоянного мониторинга реакций на свои фотографии способствуют уменьшению зависимости от лайков и комментариев. Постепенно внимание смещается с внешней оценки на собственное ощущение удовлетворенности собой.

Для снижения самообъективации важно развивать способность присутствовать в моменте без постоянного анализа того, как человек выглядит со стороны. Практики майндфулнеса помогают переключить внимание с визуального контроля на внутренние ощущения, что уменьшает напряжение и снижает уровень тревожности. Полезным становится и уменьшение количества селфи и постановочных снимков в пользу более естественных фотографий или полного отказа от фиксации отдельных моментов, что позволяет восстановить связь с собственным переживанием жизни, а не с ее визуальным отображением.

Не менее важно расширение представления о себе за пределы внешнего образа. Развитие хобби, профессиональных навыков, эмоциональной грамотности и межличностных отношений позволяет сформировать внутренний стержень, который делает личность более устойчивой. Когда человек ощущает себя ценным благодаря своим качествам и действиям, фотография перестает быть главным инструментом самоописания.

Заключение

Фотография – это мощный психологический феномен, выступающий как способ коммуникации, самопознания и терапии, позволяя объективировать переживания, улучшать самооценку через создание «Я-образа», а также исцелять через переосмысление прошлого, усиление наблюдательности и развитие творческих способностей, где снимок становится мостом между внешним миром и внутренним состоянием человека, формируя его идентичность и помогая преодолевать трудности.

Проблемы влияния фотографий на самооценку, восприятие собственного тела и формирование идентичности, требуют не разовых действий, а постепенной перестройки отношения к себе и к визуальной культуре в целом. Важно понимать, что фотография нередко искажает реальность, а современные медиа создают стандарты, к которым невозможно постоянно соответствовать. Осознанное потребление контента, развитие внутренней опоры и умение замечать собственные эмоциональные переживания помогают снизить зависимость от внешнего взгляда.

Формирование устойчивой самооценки, основанной на личных качествах и опыте, уменьшает влияние оценок в социальных сетях и делает человека более свободным в выражении себя. Отказ от постоянного самоконтроля, уменьшение объема постановочных снимков и внимательное отношение к настоящему моменту позволяют восстанавливать подлинность переживаний и эмоциональную целостность.

Литература

1. Васильева В.А. К вопросу о роли фотосессии в формировании самоотношения к образу я-физического // Психология и педагогика XXI века: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей III Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием, Орехово-Зуево, 19 мая 2022 года. – Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет, 2022. – С. 133-137.
2. Иванова Е.Ю., Морозов И.И., Алексеева В.К. Профессиональная фотография в контексте культуры современного общества // Общество: философия, история, культура. – № 6 (110)). – 2023. – С. 169-181.
3. Копытин А.И. Руководство по фототерапии / А.И. Копытин, Д. Платтс. – М.: Когито-Центр, 2009. – 183 с.

BEISHEMBAEVA Bella Bakytovna
Independent Research, Russia, Yekaterinburg

THE INFLUENCE OF PHOTOGRAPHY ON THE FORMATION OF INNER PERCEPTION OF PERSONALITY

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the influence of photography on the formation of internal perception of personality and self-identification. The psychological mechanisms by which visual images affect self-perception, self-esteem, and the construction of a personal narrative are considered. Special attention is paid to the role of digital technologies and social networks that enhance the effect of visual self-representation. It is shown that photography acts not only as a means of fixing reality, but also as a tool of self-determination, influencing the emotional state, social roles and ways of self-reflection. The article discusses both the positive and potentially negative consequences of visual self-representation, including the formation of idealized images and distortion of internal perception.*

Keywords: *photography, self-perception, identity, visual communication, self-presentation, social networks, personality psychology.*